

MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL TA'LIM USULLARIDAN FOYDALANISH

Qurbonova Halimaxon

AQXAI qoshidagi akademik litsey

matematika fani o'qituvchisi

Ta'lim sohasidagi olib borilayotgan islohotlarning tub mohiyati ta'lim mazmuni va shaklini takomillashtirishga qaratilgan. Fan texnika taraqqiyoti, jamiyatning demokratlashuvi, axborot miqiyosining oshib borishi kabi omillar o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlariga, jumladan, idrok eta olish, tasavvur va tafakkur, aqliy qobiliyatlarining rivojlanishiga olib keladi. O'quvchi va talabalarning olamni bilishga bo'lgan ehtiyoji avvallgi yillarga nisbatan keskin oshganligi hech kimga sir emas.

Hurmatli prezidentimiz SH.Mirzyoyev Oliy Majlisga murojatnomasida "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi"deb takidlab otdilar. Darhaqiqat, raqamli iqtisodiyot chuqur bilimlar va tafakkur ta'lab etadi.Mana shunday bilim va tafakkurni tarbiyalashda matematika fanining o'rne beqiyosdir.Shunday ekan matematika o'qituvchisi oldida turgan vazifaga ma'suliyat bilan yondashishi kerak.

Zamaonaviy ta'lim oldida turgan eng muhim vazifa o'quvchi va talaba shaxsining ilm olishga bo'lgan extiyojini qondirishga qaratilgan. Bir so'z bilan aytganda o'quv jarayoning markazida o'quvchi va talaba bo'lishini e'tiborga olib, ularni nimalarga o'qitish, qanday usulda o'qitish degan savollarga javob topishga to'g'ri keladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimini o'quvchi va talabalarning o'quv mehnatini maqsadga muofiq tashkil etishni yangi pedagogic texnologiyasiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Ta'kidlash lozimki, matematika darslarida har qanday o'qitish uslubi samara beravermasligi ko'pchilik fan o'qituvchilariga ma'lum. Lekin an'anaviy o'qitish usullarini yangi zamaonaviy usullar bilan boyitib borilishi o'quvchilarning biliish faolligini oshiradi. O'quvchi endi o'tilayotgan mavzuni shunchaki misol masalalarni yecha olish uchun emas, balki o'zi uchun yangi kashfiyotlar qilish maqsadida o'rganadi. Avvaldan ma'lum bo'lgan teoremlar va formulalarni isbotlashning yangi usullarini yoki bir necha usullarini o'zi uchun kashf qiladi. Bu mavzuga ilmiy yondashuvga olib keladi.

Zamaonaviy ta'limda darsning markazida o'qituvchi emas o'quvchi bo'lishiga erishish lozim. Shundagina mustaqil fikrlaydigan, yangiliklar qilishga intiladigan, intellektual yoshlarni tarbiyalash mumkin. Buning uchun mashg'ulot uchun tanlangan usul o'quvchilarning erkin muloqot qilishiga imkon bermog'i kerak. To'g'ri bu holatda dars suvquygandek jimlikda o'tmasligi mumkin, ammo o'quvchilarning bir nechasidan ilmiy asoslangan fikrlar chiqishi mumkin. Ana o'sha talabadan kelajakda ilm-fan rivojiga munosib xissa qo'sha oladigan insonlarni tarbiyalasa bo'ladi. Xo'sh, qanday usullarni matematika darslarida qo'llash samarali bo'lishi mumkin.

O'quv jrayonida matematika darslarida qo'llanilgan quyidagi usullarni misol qilib keltirish mumkin. Masalan, **“Birgalikda o'rganamiz”** usulida guruh kichik guruhlarga bo'linadi va mustaqil o'rganib kelishga berilgan mavzuni o'rganish talab etiladi. Bunda har bir guruhda yuqorida aytilganidek hech bo'lmaganda bitta mavzuni yaxshi tuushuna oladigan oquvchining bo'lishligi maqsadga muvofiq. Bu usulning afzalliklari shundaki, o'quvchilar hamkorlikda mehnat qilishni o'rganadilar, hamda o'zi bilmagan va tushunib etmaganlarini o'rtoqlaridan o'rganib oladilar. Darsni bunday usulda tashkil etilishi o'quvchilar o'rtasida tajribalar almashishga olib keladi. Bu usul guruhda passiv o'quvchilarni faollikka o'rgatadi. O'quvchilarni darsda bekor qolishga vaqti bo'lmaydi. Har bir guruhga toifalangan topshiriqlarni berishi usulning yanada samarali bo'lishini kafolatlaydi.

“Bilib oldim , mendan o’rganig “ usulida mavzu kichik qismlarga ajratiladi va guruhlarga tarqatiladi. Qismlarni o’rganish ucun berilgan vaqt davomida guruhdagi o’quvchilar mavzu bo’yicha hamkorlikda ish olib boradilar, bilganlarini, tushunchalarini o’rtoqlashadilar, bilmaganlarini do’stlaridan va kerak bo’lsa ustozdan so’rab bilib olishi mumkin. Dars so’ngida har bir gurux a’zosi o’z guruhi uchun ajratilgan joyga o’rganib olganlarini, o’rgata oladiganlarini qog’oz yaproqchalarga yozib yopishtirishadi. O’qituvchi usulning yakuni sifatida yozib qoldirilganlar asosida mavzu yuzasidan kim qanday bilim olganligini bilib oladi va o’quvchilarga qaysi o’rtog’idan nimani o’rganib olishi mumkinligini takidlab o’tiladi. Bu usul natijasida guruhdagi eng passiv o’quvchi ham nimanidir bilib oladi va o’zidagi tushunchalarni bayon etishni o’rganadi, darsga befarq bo’lmaydi. Usulning samaradorligi shundaki , sir emaski ba’zi o’quvchilar sekinroq fikrlaydi, shuni natijasida mavzu ustoz tamonidan umumiylikda , an’anaviy usulda tushuntirilganda u bilimlarni o’zlashtira olmaydi va natijada bilimlarida bo’shliq paydo bo’ladi. Shu bo’shliqlarni to’ldirish maqsadida **“Bilib oldim, mendan o’rganing ‘** usulini qo’llash mumkin. O’z ishining ustasi bo’lgan har bir ustoz shuni unutmasligi kerakki o’rganilgan ilimning bilimga aylanishida uni boshqalarga o’rgata olish ham muxim. Zero inson boshqalarga o’rgatish jarayonida bilimning 90% ni oladi va mavzunig ochilmagan qirralarini topa oladi.

“Bilib oldim , mendan o’rganing” usulidan foydalanib **“Fazoda vektorlar** “ mavzusini o’tilganda o’quvchilarning mavzuni yaxshi o’zlashtirishganliklari sezilarli bo’ldi. Boshqa fan o’qituvchilari tamonidan qo’llanilganida ham yaxshi natiga olinganligi aytilmoqda.

“Konferensiya “ usuli esa guruxdagi ba’zi o’quvchilarning ilmiy izlanishlar qilish, ijodkorlik qobiliyatlarini shakillantiradi va rivojlantiradi. Bu usulda o’quvchilar avvaldan ma’lum bo’lgan biror mavzuni chuqurroq o’rganishadi va uni o’zlari uchun kashif etishadi. Matematika darslarida yuqoridagi usuldan foydalanishning afzalligi shundaki : dars qiziqarli chiqadi, o’quvchining ilmiy

nutqini o'stiradi, o'quvchida ilmiy dunyoqarash paydo bo'ladi, o'tilayotgan mavzuni faqat test topshirig'ini yechishga emas boshqa masalalarni yechishga qo'llash mumkinligini tushunib yetadi, kitob bilan ishlashga o'rgatadi.

“Konferensiya “ usulidan *“Tenglamalar sistemasini yechish”* mavzusini o'tishda qo'llab ko'rilganda o'quvchilar tamonidan Gaus usuli, Kramer formulalari hech qanday qiyinchiliksiz o'rganilganini kuzatildi. *“Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usuli”*ni qo'llashda bir o'quvchi tamonidan Exel dasturidagi funksiya grafigini tuzish imkoniyatini qo'llash tavsiya qilindi va o'quvchilarga namoish etildi.

Xulosa qilib aytganda , matematika darslarida qo'llanilgan har qanday usul bolani matematikani tushunishiga , uni musiqani sevgandek sevib qolishiga , masala javobini chiqargandagi g'alaba nashidasini his qilishga o'rgata olsa bas.

Zero,”...faqat zamonaviy bilim va kasb –hunarni puxta egallagan ,mustaqil fikrleydigan ,doimo el-yurt taqdiriga daxildorlik tuyg'usi bilan yashaydigan...”[2.537] yoshlar hayotning o'zi oldimizga qo'yayotgan vazifalarni hal etishga qodir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Prezident Sh.Mirziyoyevning Oliy majlisga murojatnomasi. 2020 yil 24 yanvar.Toshkent shaxri.

2.SH.Mirziyoyev.”Milliy taraqqiyot yo'limizni qa'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.”Toshkent,”o'zbekiston”,2018.

3.J.Xasanboyev.Pedagogika.Toshkent,”Fan”,2006.

4.Golish.L.V. “Ta'lim jarayonida intetfaol ta'lim uslublari va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish”trendingning o'quv - metodik materiallari.T.:TDIU,2013 y